

УДК 616.9

DOI 10.5281/zenodo.11102563

ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

HERPESVIRUS INFECTIONS IN CHILDREN IN THE PRACTICE OF AN INFECTIOUS DISEASE SPECIALIST

МИХАЙЛОВА СОФЬЯ ЮРЬЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

МИХАЙЛОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

СКВОРЦОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

АНДРЕЕВА АДЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

АНИСИМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

MIKHAILOVA SOFYA YURIEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

MIKHAILOV MAXIM YURIEVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

SKVORTSOVA ELENA IGOREVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

ANDREEVA ADELINA ALEXANDROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

ANISIMOVA TATYANA ANATOLYEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В данной статье представлены результаты исследования заболеваемости герпесвирусными инфекциями, а также частоты развивающихся при них осложнений среди детей до 18 лет. Анализ статистических данных показал высокую инфицированность (65%) и наличие активной герпетической инфекции в 35% среди детского населения. Обоснована идея о том, что необходимо внести вакцинопрофилактику от герпетической инфекции в плановом порядке, что позволит снизить показатели заболеваемости и частоту осложнений.

This article presents the results of a study of the incidence of herpesvirus infections, as well as the frequency of complications developing in them among children under 18 years of age. The analysis of statistical data showed a high infection rate (65%) and the presence of active herpes infection in 35% of the child population. The idea is substantiated that it is necessary to introduce vaccine prophylaxis against herpes infection in a planned manner, which will reduce the incidence and frequency of complications.

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа, герпесвирусные инфекции, вакцинация, осложнения, заболеваемость, цитомегаловирусная инфекция.

Key words: infectious mononucleosis, varicella, herpesvirus infections, vaccination, complications, morbidity, cytomegalovirus infection.

По данным ВОЗ, заболеваемость герпетической инфекцией составляет около 35% в структуре всех заболеваний вирусной этиологии, а смертность от диссеминированных форм – до 16% (второе место после гриппа) [1, с. 6].

Цель исследования: изучение особенностей течения герпесвирусных инфекций (ГВИ) у детей, госпитализированных в БУ ЧР "Городская детская больница №2" МЗ ЧР с 2020-2024 г (январь, февраль).

Задачи:

1. Произвести статистическую обработку полученного материала в ходе исследования.
2. Выявить основные клинические формы ГВИ у детей, проанализировать лабораторные показатели у больных с учетом клиники.
3. Оценить эффективность этиотропной и патогенетической терапии у детей с различными формами ГВИ.

В исследовании приняли участие дети, болевшие герпесвирусными инфекциями, в количестве 100 человек.

В семействе герпесвирусов выделяют три подсемейства: 1) альфа-герпес вирусы (Alphaherpesvirinae), которые включают вирусы простого герпеса человека, вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса, вирусы герпеса животных; 2) бета-герпесвирусы (Betaherpesvirinae), к которым относится вирус цитомегалии человека и мышей; 3) гамма-герпес вирусы (Gammaherpesvirinae), к которым относится вирус Эпштейн-Барр [2, с. 5].

За 7 мес. 2023 г. по Чувашской Республике всего зарегистрировано 3 848 (детей – 3673, взрослых – 175) случаев ветряной оспы, показатель заболеваемости составил 321,1 на 100 тыс. населения, что ниже показателя за 7 мес. 2022 г. (665,4) (7 974 сл.) в 2,1 раза. За 11 месяцев 2023 г. в Чувашской Республике всего зарегистрировано 4971 случай ветряной оспы, из них 301 больных в возрасте старше 14 лет. Осложнения: бактериальные суперинфекции, неврологические осложнения, офтальмологические осложнения, васкулиты. Осложнениями во время беременности и у новорожденных являются врожденная и неонатальная ветряная оспа, которая вызывает тяжелые повреждения у плода, внутриутробную гибель плода [5, с. 89]. Летальность: 1 на 60 000 случаев.

В нашей стране зарегистрированы и используются в практике вакцины от ветряной оспы «Варилрикс» и «Окавакс» [4, с. 116]. Прививка от ветрянки не входит в национальный календарь прививок, поэтому ее можно получить на платной основе, но вакцина входит в календарь по эпидемическим показаниям и должна проводиться людям из групп риска. В перспективе планируется включение этой позиции в плановые прививки.

В 2019 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 19 223 случая заболевания опоясывающим герпесом [3, с. 94]. Показатель заболеваемости – 13,09 на 100 тыс. населения страны. Значительный уровень заболеваемости выявлен в Чувашии – 46,53 на 100 тыс. населения.

Диагностика инфекций, вызываемых вирусом герпеса 3-го типа, устанавливается на основании клинических проявлений, эпидемиологического анамнеза, общего анализа крови, вирусологического исследования и серологической диагностики.

Заболеваемость в ЧР инфекционным мононуклеозом (показатель 1,3 на 100 тыс. населения) (15 сл.) по сравнению с январем 2022 г. (0,6) (7 сл.) увеличилась в 2,2 раза. Встреча-

ются осложнения со стороны нервной системы, органов дыхания, системы крови, сердца, желёз. Летальность: менее 1%. Диагностика включает серологические исследования крови на антитела к ВЭБ (IgM к капсидному антигену (VCA), IgG к капсидному антигену (VCA), IgM к раннему антигену (EA), IgG к раннему антигену (EA), IgG к нуклеарному, или ядерному, антигену (NA-1, или EBNA)), ПЦР-диагностика ВЭБИ – качественное выявление ДНК ВЭБ. Материалом для исследования служат слюна, кровь, спинномозговая жидкость, моча. Общий анализ крови - обнаружение атипичных мононуклеаров.

Цитомегаловирусные инфекции относятся к оппортунистическим инфекциям, клиническое проявление которых возможно лишь в условиях первичного или вторичного иммунодефицита. У лиц с нормально функционирующей иммунной системой инфекция протекает по типу вирусоносительства. Выделение вируса из организма происходит с мочой, фекалиями, слюной, мокротой и, в значительных количествах, со слезной жидкостью. Заражение может происходить через донорские органы и ткани, трансплантируемые реципиентам. ЦМВ длительно сохраняется в лейкоцитах, что создает опасность развития этой инфекции у реципиентов крови и ее компонентов [7, с. 6]. Осложнения: неврологические нарушения, задержка в умственном развитии, снижение слуха, снижение зрения, аутоиммунные поражения. Диагностика цитомегаловирусной инфекции: лабораторная диагностика (клинический анализ крови, биохимический анализ крови, иммуноферментный анализ крови, ПЦР диагностика, цитологическое исследование), инструментальная диагностика (УЗИ, КТ и МРТ органов брюшной полости), нейросонография, ЭЭГ, ЭКГ и ЭХО-КГ.

Разработка вакцины против ВЭБ ведется уже около 30 лет. Еще в 1992 году английские ученые опубликовали работу, в которой была продемонстрирована вакцина, содержащая в качестве действующего агента гликопротеин gp340 оболочки вируса и квасцы [6, с. 384]. На данный момент проводят клинические исследования двух различных вакцин против ВЭБ: одна вакцина создана на основе вирусной мРНК, а другая – на основе наночастиц. Вместе с тем, на сегодняшний день нет лицензированных вакцин против ВЭБ.

При исследовании были получены следующие результаты: мальчики составили 54%, девочки (46%). Чаще всего встречался инфекционный мононуклеоз – 46%, ветряная оспа – 32%, герпетический гингивостоматит и фарингтонозиллит (9%), герпетическая инфекция неуточненная (9%), персистирующая герпетическая инфекция (2%), герпетический дерматит (1%) и герпетический энцефалит (1%).

Наиболее часто возраст заболевших составлял от 2 до 5 лет (50%). Чаще всего инфекционным мононуклеозом страдали дети в возрасте от 6 до 10 лет (41,3%) и от 2 до 5 лет (39,1%). На долю персистирующей герпетической инфекции в возрасте 3 лет пришелся 1 случай, в возрасте 11 лет – 1 случай. Герпетический дерматит 1 случай – возраст 5 лет. Герпетический энцефалит 10 лет – 1 случай. Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит: 2 года – 3 случая, 3 года – 1 случай, 4 года – 2 случая, 7 лет – 3 случая.

Самое частое осложнение инфекционного мононуклеоза - реактивный гепатит (24%). Ветряная оспа в 13% случаев протекала на фоне анемии легкой степени. Чаще всего осложнения при инфекционном мононуклеозе встречались в возрасте 6-10 лет (53,3%), а при ветряной оспе в возрасте 2-5 лет (61,5%). Герпетическая инфекция неуточненная, осложненная микробной экземой, встречалась в 3 случаях. Герпетическая инфекция неуточненная с язвенно-некротическим стоматитом Венсана, персистирующая герпетическая инфекция с поражением лицевого нерва, герпетический дерматит со стоматитом и анемией, герпетический энцефалит, осложненный отеком головного мозга, судорожным синдромом и анемией встречались по одному случаю соответственно на каждое осложнение.

Результаты лабораторного исследования по инфекционному мононуклеозу: вирус Эпштейна-Барр выявляется в 99,9% случаев. При помощи ПЦР на ВЭБ ДНК выявлено – 52,2%. Экспресс тест ИФА на Ig M – 39,1%, Ig G – 8,7%. В лабораторных анализах крови вы-

явлены лейкоцитоз, лимфоцитоз, моноцитоз. Результаты лабораторного исследования по ветряной оспе показали следующие изменения в общем анализе крови: лейкоцитоз, лимфоцитоз. Исследованы данные рентгена органов грудной клетки, так как наиболее серьезным осложнением ветряной оспы может быть ветряночная пневмония, получили следующие результаты: без изменений (78%), усиление легочного рисунка (16%), достоверной патологии не выявлено (6%).

В качестве клинического случая рассмотрена пациентка К., 7 лет. Жалобы: при поступлении – беспокойство, отказ от еды и питья, высыпания и язвочки на слизистой полости рта, губ, вялость. Анамнез: больна с 12.02.24 – появилась афта в углу рта справа, 14.02.2024 утром появились жалобы на повышение Т тела до 38,6*С, высыпания распространились на всю полость рта.

Объективный статус: состояние средней тяжести, обусловленное катаральным синдромом, поражением слизистой оболочки полости рта, интоксикационным синдромом. Оценка уровня сознания по системе Глазго 15 баллов. Самочувствие нарушено. Поведение беспокойное. Правильного телосложения. Кожные покровы бледноватые, сыпи нет. Цианоз носогубного треугольника не отмечен. Мраморность кожных покровов не выражена. Видимые слизистые оболочки физиологической окраски, бледно-розовые. Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы – пальпируются подчелюстные, переднешейные до 0.5-1.0 см, болезненные множественные подвижные, мягкоэластичной консистенции. Костно-мышечная система без видимой патологии. Носовое дыхание не затруднено. В полости рта множество афт, гиперемия и отечность десен, кровавые корочки, зловонный гнилостный запах изо рта. Отека шеи нет. Кашель при осмотре не беспокоит. Одышка не отмечена. В легких дыхание пуэрильное, хрипов нет. Тоны сердца звучные, ритмичные. Границы сердца в пределах нормы. Пульс удовлетворительных качеств. Слизистая полости рта влажная, чистая. Язык слегка обложен. Живот мягкий, не вздут, доступен глубокой пальпации, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены, не пальпируются. Стул не осмотрен, со слов не нарушен. Симптом раздражения брюшины отрицательный. Пальцевое ректальное исследование не показано. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Мочепускание свободное, безболезненное. Диурез не нарушен. Менингеальные знаки отрицательные (ригидность затылочных мышц, симптом Кернига, симптом Брудзинского, гиперестезия). Очаговые симптомы не выявляются. Трагус симптом отрицательный. Температура 36,4* С, ЧСС – 116 в мин, АД – 115/78 мм. рт. ст., ЧД – 28 в мин., SO₂ – 98%.

Результаты анализов:

1. Клинический анализ крови 16.02.2024: СОЭ по Панченкову: 32 мм/ч.
2. Рентгенография легких 16.02.2024: Заключение: Косвенные рентген-признаки бронхита.
3. Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 20.02.2024: Заключение: Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит) *Staphylococcus aureus*: Обильный рост.
4. Исследование на вирус простого герпеса 1,2 типа (*Herpes simplex virus 1,2*) 21.02.2024: Вирус простого герпеса 1 и 2 типа ДНК: положительно.
5. Исследование на цитомегаловирус (*Cytomegalovirus*) 21.02.2024: *Cytomegalovirus hominis* ДНК: Не обнаружено.
6. Биохимический анализ крови 22.02.2024: С-реактивный белок, массовая концентрация в сыворотке или плазме крови: 12.5 Миллиграмм в литре.

Основной диагноз: Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит. Герпетический гингивостоматит, вызванный вирусами (herpes simplex) ВПГ 1 и ВПГ 2, среднетяжелой степени. Диагноз сопутствующий: Резидуальная энцефалопатия. Носительство *Staphylococcus aureus*. Анемия легкой степени. Лечение: Pulv. Cefotaxime 1 г, внутривенно струйно 0,4 г 3 р/д; Sol. Nitrofurazone 0,02% 190 мл, местно 30 мл 3 р/д; Caps. Fluconazole 50 мг, внутрь/перорально 25 мг 1 р/д; Lyophil. Aciclovir 250 мг, внутривенно капельно 250 мг 3 р/д; Sol. Dextrose 10% 250 мл, внутривенно капельно 250 мл; Conc. Potassium chloride 40 мг/мл 10 мл, внутривенно капельно 10 мл; Sol. Magnesium sulfate 250 мг/мл 10 мл, внутривенно капельно 1 мл.

Выводы:

1. Герпесвирусным инфекциям подвержены дети всех возрастов, в нашем исследовании дети от 5 месяцев до 17 лет. Самым распространенным заболеванием среди герпетических инфекций у детей является инфекционный мононуклеоз (46%), на втором месте – ветряная оспа (32%). Чаще всего инфекционным мононуклеозом страдали дети в возрасте 6-10 лет (41,3%) и 2-5 лет (39,1%), а при ветряной оспе чаще болели дети в возрасте 2-5 лет (62,5%).

2. Ветряная оспа в 13% случаев протекала на фоне анемии легкой степени, в 58% – без осложнений. Самое частое осложнение инфекционного мононуклеоза - реактивный гепатит (24%).

3. Повсеместное использование существующих вакцин и создание новых поможет снять остроту вопроса ГВИ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каира А.Н., Лавров В.Ф. Опоясывающий герпес: эпидемиологические особенности заболеваемости в 2019 году // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2020. № 19 (5). С. 93-97.
2. Вакцинация против ветряной оспы. Отвечаем на вопросы педиатров / В. К. Таточенко // Вопросы современной педиатрии: научно-практический журнал Союза педиатров России. 2009. Т. 8. № 3. С. 114-119.
3. Герпетические инфекции у детей / Под ред. проф. Сабитова А.У. /Екатеринбург: УГМУ, 2014. 114 с.
4. Инфекционные заболевания у детей, вызываемые герпесвирусами / Е.Н. Сергиенко [и др.]. Минск: БГМУ, 2018. 72 с.
5. Кольцова И.В., Домонова Э.А., Сильвейстрова О.Ю., Кистенева Л.Б. Ветряная оспа и беременность: риски для матери и плода. Пути решения проблемы // Рос. вестн. перинатол. и педиатр. 2021. № 66. С. 87-93.
6. Соломай Т.В., Семененко Т. А., Филатов Н.Н., Костинов М.П., Ильина Н.И. Вирус Эпштейна-Барр: разработка вакцин // Иммунология. 2020. № 41(4). С. 381-390.
7. Цитомегаловирусная инфекция у детей / И.Г. Германенко, А.П. Кудин. Минск: БГМУ, 2009. 34 с.

© Михайлова С.Ю., Михайлов М.Ю., Скворцова Е.И., Андреева А.А., Анисимова Т.А., 2024.